

Leitfragen für Pionierprojekte – Impulse für das (deutsche) Wissenschaftssystem

Inwiefern wirkt Ihr Vorhaben auf Teile des (deutschen) Wissenschaftssystems impulsgebend und strukturgestaltend, ggf. auch grenzüberschreitend?

Mit seiner Utopie von einem Studium der Kulturwissenschaften (KW) in Autonomie der Studierenden provoziert *ce:res* eine Reflexion über das (Selbst-)Verständnis von Fächern und Fachkulturen der KW sowie über das Verhältnis eines kulturwissenschaftlichen Studiums zur Gesellschaft; dabei nimmt sich *ce:res* folgender Grundsätze an:

1. Die Relevanz von KW für die Gesellschaft besteht nicht nur in arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen, sondern gerade auch in der Irrelevanz für einen solchen Berufsqualifizierungszweck, also in einer Zwecklosigkeit der KW;
2. das Berufsqualifizierungspotenzial der KW und kulturwissenschaftliche Kompetenzen wurden und werden in den Fächern und Fachkulturen nicht verhandelt und definiert;
3. Erkenntnisse in KW erschöpfen sich nicht in einer Berufsqualifizierung oder ähnlichen Zweckgebundenheiten und ebenso wenig in Studiengängen, die eng abgesteckte Ausschnitte von Fächern und Fachkulturen der KW strukturieren.

Hochschulen, an denen sich *ce:res* verwirklicht, kommen ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht nur mit Berufs- und Wissenschaftsqualifizierung nach, sondern auch indem sie Spielräume sind, in denen Erkenntnis frei von Qualifizierungszwängen und Metrisierungen möglich ist. Somit regt *ce:res* eine Transformation des gesellschaftlichen Verständnisses von “Studium” an: nicht ausschließlich gleichgesetzt mit “Ausbildung”, sondern auch als Pflege von Wissen – explorativ und experimentierfreudig. *Ce:res* wagt es, nicht nur “Studium” zu dekonstruieren und neu zu konzipieren, sondern auch dessen Fundament zu überprüfen, um hier die Bedingungen für ein nachhaltig flexibles und abwechslungsreiches Studierelerleben zu gestalten.

Indem sie sich mit politischen Dynamiken von materiellen und immateriellen Erscheinungsformen menschlichen Daseins beschäftigen, sind KW Grenzgänger im Wissenschaftssystem; *ce:res* nimmt dieses Grenzgängertum auf: Es begreift KW von ihren gemeinsamen Methoden und damit zusammenhängenden Kompetenzen her – etwa der Fähigkeit, Wissen horizontal, lateral, vertikal und diagonal zu vertiefen und in Beziehungen zu setzen – und damit entgegen enger und starrer Spezialisierungen, Regionalisierungen oder Epochisierungen, wie sie in Studiengängen oder Denominationen von Professuren abgesteckt sind. *Ce:res* geht den Schritt zu einem Studium, das von sich aus jenseits innerdisziplinärer Grenzen besteht.

Inwiefern strebt Ihr Vorhaben eine grundsätzliche Neuerung und wesentliche Verbesserung eines Aspekts oder Teilbereichs des (deutschen) Wissenschaftssystems an?

Ce:res innoviert “Studium” abseits des zweistufigen Systems berufsqualifizierender Studienabschlüsse und der Strukturierungseinheit eines “Studienganges”, der mit Qualifikationszielen und Prüfungsprofilen sequenziell einen einzigen Weg zu einem (Abschluss-)Ziel und einem damit einhergehenden Niveau beschreibt. Dafür nimmt *ce:res* radikal Abstand vom Bewährten – von Modulen, Deadlines, Lehrenden –, um “Studium” in den KW anders zu gestalten – oder treffender gesagt: gestalten zu lassen, nämlich von den Studierenden selbst.

Zwei wesentliche Verbesserungen des Wissenschaftssystems sieht *ce:res* darin, dass ein solches Studium der KW einerseits den Fokus auf Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit der Studierenden legt und andererseits “Studium” als offenes System fasst:

Flexibler als eine Modulstruktur kann es mit seinen problem- und projektorientierten Quests und dem angeschlossenen Peer-to-Peer-Studium immer wieder an aktuelle Entwicklungen und Nachfragen angepasst werden; neue Themen und Methoden können als Projekte entworfen und so in *ce:res* studiert werden, ohne dass es eine Lehrperson als vermittelnde Expertin braucht. Damit emanzipiert *ce:res* “Studium” von den mit Vermittlungsinstanzen einhergehenden Hierarchisierungen.

Die Expertise von Personen, die sich mit der Didaktik ihrer Fächer und Fachkulturen beschäftigen, weil sie in Bachelor- und Masterstudiengängen lehren und forschen, geht mit *ce:res* jedoch nicht verloren, sondern wird in die Gestaltung der zu studierenden Quests eingebracht, womit effektiv aktuelle Forschung für das Studium fruchtbar gemacht wird. Hier schließt sich an, dass Studierende selbst zu Innovationsfaktoren und damit handlungsfähig in *ce:res* werden: Eine von vielen Quests besteht darin, allein oder in einer Gruppe eine Quest zu entwerfen oder aber entworfenen Quests zu evaluieren.

Diese Offenheit für Input gilt auch für die Berufspraxis, sodass in *ce:res* Quests entworfen werden können, die sich auf konkrete Anwendungsfälle aus jenen diversen Beschäftigungsfeldern speisen, in denen kulturwissenschaftlich Studierende oder Ausgebildete tätig sind; damit öffnet *ce:res* nicht nur “Studium” für einen Zustrom an Ideen aus der Gesellschaft, sondern wirkt durch diese Interaktion auch in die Gesellschaft hinein.

Welches Potenzial sehen Sie in Ihrem Pioniervorhaben, bei Erfolg auch ohne Unterstützung der VolkswagenStiftung weiterentwickelt zu werden. Welche Vision verfolgen Sie dabei? Welche anderen Partner(innen) könnten das Vorhaben in Zukunft potenziell unterstützen?

Als Pioniervorhaben im Bereich Studium baut *ce:res* auf die Unterstützung der Volkswagen-Stiftung, um die für die KW unkonventionelle Idee eines Studiums in Autonomie der Studierenden zu erproben – wie es ähnlich etwa im Bereich Coding durch die École 42 umgesetzt ist. Je nachdem, welche Ausformung *ce:res* nach den drei Jahren der Impulsförderung annimmt – z. B. ob sich ein Studium der KW “in Gänze” oder ausschnittsweise verwirklichen lässt –, bieten sich unterschiedliche Potenziale und Partnerschaftsnotwendigkeiten:

Sollte sich *ce:res* nach den drei Jahren des Pioniervorhabens zunächst für einen Ausschnitt aus dem Fächerspektrum der KW skalieren lassen, so besteht das Potenzial, schrittweise weitere Facetten der KW in *ce:res* aufzunehmen und somit die studierbaren Quests zu diversifizieren.

In diesem Sinne verfolgt *ce:res* die Vision, schon im Rahmen der Förderung für die Zeit nach der Förderung in der Brain City Berlin als Ort seiner Genese eine Art Lab oder Hub für die KW zu etablieren, von dem aus die Weiterentwicklung von *ce:res*, z. B. die offenen Calls für die Konzeption von Quests, koordiniert werden und wo die Basisentwicklung der Lernumgebung stattfindet; dieses Lab oder Hub, bestenfalls mit verstetigten Mitarbeit. für Koordination und Instructional Design sowie mit Unterstützung der Berlin University Alliance (BUA), bildet dann einen Ausgangspunkt dafür, mittel- und langfristig mit *ce:res* ein Studium der KW zu entfalten, das die Stärken einzelner Fächer und Fachkulturen an bestimmten Standorten (in Deutschland) abbildet, indem etwa eine Quest an eine Sammlung, ein Museum, ein Denkmal, ein Forschungs- oder Kulturprojekt gebunden ist und damit (virtuelle) Mobilität angeregt wird.

Für solche hochschul- und bundesländerübergreifenden Dimensionen braucht *ce:res* in der Zukunft einerseits verlässliche Partner in den Bildungs-, Forschungs- und Kultureinrichtungen und in der Politik in der Brain City Berlin und andererseits Fürsprecher auf Bundesebene, etwa im Rahmen der HRK und KMK, um *ce:res* nachhaltig im deutschen Wissenschaftssystem zu verankern. Im Sinne engagierter Wissenschaft ist es von Vornherein eines der zentralen Anliegen von *ce:res*, über die KW hinaus in Kommunikation mit Akteuren aus Gesellschaft und Politik zu treten. *Ce:res* ist überzeugt davon, eine Form von Studium der KW zu entwickeln, die nicht nur für die Studierenden selbst zukunftssträchtig ist, sondern die auch Impulse für andere Bereiche des Wissenschaftssystems gibt, indem es daran erinnert, dass sich eine Gesellschaft mit Hochschulen Räume leisten kann, in denen Erkenntnis – z. B. in den Kulturwissenschaften – zweck- und verwertungsungebunden möglich ist, und dass darin ein eigener Wert besteht.